

DOI: 10.5281/zenodo.14473632

A INCIDÊNCIA DE CHIKUNGUNYA NO ESTADO DE GOIÁS ENTRE OS ANOS DE 2019 E 2023

Autores: Giovana Oliveira Andrade; Lais Rodrigues de Arruda; Katherine Souza Guimarães; Tamila Santos Peres; Rosângela Maria Rodrigues.

INTRODUÇÃO: O vírus chikungunya (CHIKV) pertence à família *Togaviridae*. A transmissão ocorre por meio de picadas de *Aedes aegypti* e *Aedes albopictus* infectados. a doença é caracterizada por dor articular intensa, febre alta, cefaléia, erupção cutânea e, em seguida, por sintomas artríticos potencialmente crônicos e debilitantes que podem durar meses ou anos. As referências coletadas, foi evidente que, entre 2019 e 2023, Goiás se manteve entre os estados com maior números de casos de chikungunya do Brasil. **OBJETIVOS:** Verificar as taxas da incidência de chikungunya em Goiás, com o objetivo de informar sobre a alta ocorrência da doença no estado. **MATERIAL E MÉTODOS:** Estudo transversal descritivo, utilizando dados coletados no DATASUS (Departamento de informática do Sistema Único de Saúde) sobre a chikungunya, filtrados para o estado de Goiás, sexo, semestres e pelos anos de 2019 a 2023. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** De acordo com os dados coletados, a Chikungunya apresenta altas taxas de incidência. Em Goiás, no ano de 2019, houve 378 casos; em 2020, 284; em 2021, 1.040; em 2022, 6.458; e em 2023, 4.150 casos foram notificados pelo SUS (Sistema Único de Saúde), totalizando 12.310 casos. É visível o aumento de registros a cada ano que passa. Além disso, foi observado que, destes 12.310 casos, 4.294 foram em homens e 8.007 em mulheres, sendo evidente que mulheres são mais acometidas. Ademais, também foi notado que, no primeiro semestre dos cinco anos, houve 9.084 ocorrências e, no segundo, 3.226. **CONCLUSÃO:** Os dados coletados mostram a alta incidência de chikungunya em Goiás, com uma diminuição apenas em 2020, evidenciando a vulnerabilidade do estado à disseminação da doença. Esse cenário reforça a necessidade de intensificar campanhas de prevenção e a vigilância epidemiológica do estado. Além disso, 65,4% dos casos registrados nos anos mencionados são em mulheres, destacando a importância de investigar fatores biológicos, comportamentais e sociais para direcionar estratégias de prevenção eficazes para esse grupo.

Descritores: Chikungunya, epidemiologia, infecção.

Instituição: Universidade Federal de Jataí